

***Pirotecnia* o la teatralidad en guerra. Guerrilla visual en el cine ensayo colombiano**

***Pirotecnia* or the theatricality at war. Visual guerrilla in the Colombian film essay**

DOI: 10.5281/zenodo.8404680

Fabián Videla Zavala

Universidad de Valparaíso

fabianvidela.z@gmail.com

Fecha de recepción: 29 de marzo de 2023 / Fecha de aprobación: 4 de agosto de 2023

RESUMEN: El presente ensayo procura analizar el despliegue estético y político del ensayo cinematográfico *Pirotecnia* (2019) de Federico Atehortúa. Sostendremos que en dicho film se exhibe una diligencia con el trato de las imágenes de violencia producto del conflicto armado en Colombia, asunto que se advierte en el tratamiento singular que da a los *falsos positivos*. El foco del presente texto será por lo tanto adentrarse en eso que Jacques Derrida definió como *violencia archivadora* del archivo que responde a la lógica instituyente y conservadora presente en él. En otras palabras, si entendemos el archivo no solo como espacio de conservación de “memoria” sino que también como dispositivo de lectura mismo del pasado resulta necesario problematizar su autoridad hegemónica al momento definir los conflictos sociales de nuestro presente. Desde este lugar me propongo ahondar el lugar del montaje cinematográfico en los archivos de represión, pues, considero que en este caso *Pirotecnia* dismantela la violencia del mal archivo subvirtiendo los códigos del inconsciente óptico de las imágenes, específicamente, la semiótica del cuerpo muerto. Buscaré exponer el modo en que el cine disputa una guerra asimétrica contra el terrorismo de Estado, irrumpe en las imágenes que oficializan una masacre, de ahí su carácter estético-político.

Palabras claves: cine ensayo, semiótica del cuerpo muerto, teatralidad, falsos positivos, archivo

ABSTRACT: This essay seeks to analyze the aesthetic and political deployment of the film essay *Pirotecnia* (2019) by Federico Atehortúa. We will argue that this film shows a diligence with the treatment of the images of violence resulting from the armed conflict in Colombia, a matter that can be seen in the singular treatment given to *false positives*. The focus of the present text will therefore be to delve into what Jacques Derrida defined as the *archival violence* of the archive that responds to the instituting and conservative logic present in it. In other words, if we understand the archive not only as a space for the preservation of "memory" but also as a device for reading the past, it is necessary to problematize its hegemonic authority when defining the social conflicts of our present. From this point of view, I propose to delve into the place of film montage in the archives of repression, since I consider that in this case *Pirotecnia* dismantles the violence of the bad archive by subverting the codes of the optical unconscious of the images, specifically, the semiotics of the dead body. I will seek to expose the way in which cinema disputes an asymmetrical war against state terrorism, bursts into the images that officialize a massacre, hence its aesthetic-political character.

Keywords: essay film, semiotics of the dead body, theatricality, false positives, archive

El ensayo cinematográfico: inclinación hacia una escritura material

Si bien, la idea de una ligazón entre la práctica cinematográfica y la tradición ensayística despierta por sí misma reservas, principalmente por el hecho de intentar reducir la especificidad cinematográfica a un mero ejercicio del lenguaje o subgénero literario, en el caso del cine ensayo se suscita todo lo contrario. Dada su naturaleza peculiar, que lo vincula a una tradición ensayística²⁷³, no existen mayores reparos al efectuar tal ligazón o valencia, más bien se asume con propiedad. Esto ha sido constatado por diversos autores que ven una suerte de correspondencia en las producciones de Chris Marker o Santiago Álvarez, por mencionar algunos caso emblemáticos y la “forma pensante” que es propia del ensayo. Con ello hago referencia a esa capacidad de interrogación propia de un tipo de escritura que, como precisaron Luckács y Adorno, nunca asume la forma de un saber acabado.

Por este motivo, si hablamos de cine ensayo, no resulta inoportuno considerar su montaje cinematográfico como un declive –un gesto de inclinación o desvío– por parte de la práctica audiovisual hacia la escritura. Pero, de serlo así, ¿qué tipo de escritura refiere? ¿Es acaso un intento por reducir lo audiovisual al lenguaje? O, muy por el contrario, su montaje nos permite expandir la noción de escritura a una dimensión material, en que se conjugan y tensionan las relaciones entre imagen (sonido) y escritura. Harun Farocki describe muy bien la –quizás, insana– obsesión del realizador cinematográfico presente en la edición de imágenes y sonidos porque, en efecto, en ese vaivén de la película próxima a generarse existe un pensamiento crítico de las imágenes en que aflora una reflexión en torno al lenguaje. El realizador frente a la pantalla y el escritor confrontado al editor de texto son dos faenas maniacas que, en el cine ensayo, parecen disolver sus fronteras. Sorteando, de este modo, una serie de complicidades y proximidades entre el lenguaje cinematográfico y su práctica de montaje crítico, tal como nos dirá Farocki, desde esa solitaria isla inhóspita de la edición en que el *lenguaje coloquial deviene lenguaje formal*.

²⁷³ Entre las diversas definiciones arrojadas sobre la heterogénea práctica denominada ensayo cinematográfico –también referida, cine ensayo o filme ensayo– han sido demarcados una serie de principios substanciales. Todos ellos motivados por un afán de escamotear signos de reconocimiento, a una práctica, que sobresale por su continuo esquivo a toda formalización de sus rasgos constitutivos. En efecto, más allá este principio que elude al entramado de una naturaleza hosca, también, podríamos enumerar otras tentativas de definiciones patentes en la literatura, tales como: el discurso presente en el lenguaje cinematográfico de una subjetividad pensante que va más allá tanto de la representación de la ficción como la documentación de la realidad (Weinrichter, 2007); la poética de la imagen como elemento constitutivo del relato (Jacobsen y Lorenzo, 2009); el rasgo de la tradición ensayística moderna presente en el interior del montaje audiovisual (Provitina, 2014); por mencionar, algunos criterios sostenidos por diversos autores.

El trabajo en la sala de edición transforma el lenguaje coloquial en lenguaje escrito. Las imágenes obtienen una rúbrica llamada edición o montaje.

En la mesa de edición se transforma un balbuceo en retórica. Dado que existe esta articulación retórica, el discurso no articulado en la sala de edición es un balbuceo. (Farocki , p.82)

¿Cómo nos aproximamos, entonces, a ese momento en que el cine re-trama incluso al trazado del propio lenguaje? A ese balbuceo de la edición que, sin embargo, en su renuncia a simplemente informar despliega sutiles estrategias. Gilles Deleuze en *La imagen movimiento* retoma la insistente preocupación por las relaciones entre cine y lenguaje, parafraseando sutilmente la pregunta que sostiene el teórico cinematográfico Christian Metz. ¿Es todo cine un agotamiento del lenguaje, de su propio lenguaje?:

Christian Metz multiplicó las precauciones que se deben tomar en este aspecto. En vez de preguntar: ¿en qué cosa el cine es una lengua (la famosa lengua universal de la humanidad)?, formula esta interrogación: ¿bajo qué condiciones debe considerarse al cine como un lenguaje? (Deleuze, 43)

Sin obliterar lo anterior, considero que al momento de precisar las relaciones entre lenguaje y cine podemos dar un paso a lo que sería la reducción del problema a la aplicación semiológica de corresponder modelos de lenguaje a las imágenes. Mi interés por esta ligazón recae más bien en el hecho o factibilidad de considerarlo una suerte de modalidad escritural. Pero, una escritura singularmente material que reabre las lógicas de producción del sentido y, en consecuencia, despliega estrategias y potencias emancipadoras.

Con este punto pretendo ilustrar el hecho de que es la técnica cinematográfica una diligencia con la escritura, pero, una forma de escritura singular que rebasa al lenguaje mismo. Ella hace audible y visible al lenguaje mediante efectos de sentidos, dota del lenguaje algo informe, inacabado, que no termina de anudarse. Porque si “[e]l cine ensayo es un género y, al mismo tiempo, es un anti-género, o un género deforme, monstruoso” (Gattas, 2018 p.117), se trata de un juego cuyo montaje expone la potencia monstruosa de lo *informe*. Allí donde aparece lo informe, el lenguaje se rebasa. Para ello tomaremos como punto de partida la tesis desarrolla por Gustavo Celedón en que se precisa el acceso al cine ensayo a través de una aproximación no clasificatoria que tensiona las relaciones lenguaje y clasificación, escritura y materialidad:

La tesis planteada en este artículo es la siguiente: la dificultad para clasificar y definir el cine ensayo radica precisamente en su resistencia al lenguaje. Pues, en definitiva, son los elementos del lenguaje

cinematográfico los que se encuentran con dicha dificultad. Esto va inmediatamente al carácter subjetivo en la medida que la subjetividad queda definida, precisamente, como aquello que no es el lenguaje. Dicho a la inversa: si el cine ensayo provoca complicaciones de clasificación a los estudios cinematográficos, esto es porque es necesario abrir una aproximación no clasificatoria –no orientada por deseos de clasificación– que permita desplegar una teorización escrita no solo a través del lenguaje tradicional fonético, sino a través de materiales que desenvuelven de forma amplia o diversa los conocimientos, como el audiovisual. (2021:149)

Es decir, siguiendo la idea central propuesta por Celedón lo audiovisual trabaja con pura materia, el cine ensayo instala no un problema de formatos o lenguajes, sino de material: hay cuestiones materiales que se deben trabajar. En ese sentido, y retomando la idea de la isla inhóspita del trabajo de montaje, la proximidad entre el escritorio y la mesa de edición son faenas que, si cabe decirlo así, manejan una relación estrecha. Singularmente, en el caso de abordar cuestiones políticas la mesa o espacio de trabajo deviene lugar de repliegue —como diríamos con Virginia Woolf lugar de autodefensa radical: un cuarto propio, una trinchera o una barricada.

Pero, aún hay algo más: existen imágenes que se resisten a los tratamientos que pueden dársele. Pueden ser muchas y sus motivos más aún diversos, pero a efectos de este texto, repararé en las imágenes de violencia que se vinculan al terrorismo de Estado. ¿Qué hay en ellas en tanto dispositivos oficiales del montaje histórico? ¿Cómo nos replegamos frente a ellas? ¿Cuáles son los lenguajes de las imágenes de violencia? ¿Qué funciones operan e instituyen al momento de construir las narrativas del archivo, el relato, la memoria y la historia? ¿Qué sucede con la semiótica del cuerpo muerto que se operativiza a través de las imágenes cotidianas de periódicos y noticieros que sólo nos dejan el silencio impune de lo que fue una violencia irreparable?

En el transcurso de este ensayo buscaré evidenciar esa estrategia sensible (sobre la materia) que permite pensar la producción de lo común, su imaginación política, a través del conflicto social.

La cifra de un archivo: lenguajes e imágenes de la violencia

Adriana Cavarero en su texto *El horrorismo* señala la incapacidad de los lenguajes contemporáneos para referir a la violencia: “Mientras la violencia invade y adquiere formas inauditas, la lengua contemporánea tiene una dificultad para darle nombres plausibles” (2009:16). En ese sentido, la violencia contemporánea parece advenir en un particular momento en que aparentemente elude toda

enunciación del lenguaje. No se trata tanto de la incapacidad de dar cuenta de ese “irrepresentable” en ella, sino más bien que nos encontramos atestados por los lenguajes de la violencia, lo cual tiene como consecuencia una suerte de sublimación totalizante. Se advierte la incapacidad de mantener los relatos de violencia hegemónicos y sus lenguajes que –hasta ahora– han venido significando, estratificando y codificando nuestro trato con las imágenes mediante un furor que se muestra imposible de disipar. Dicho de otra manera, no se trata de que las prácticas del cine ensayo deban aproximarse a la representación de la violencia, sino más bien reparar en las formas en que dicha violencia afecta los lenguajes de la representación, es decir, los modos en que ella desafía precisamente todos sus mecanismos representacionales. Es en este espacio que se despliega la dimensión monstruosa e informe que remarcamos del cine ensayo, esto es, en la renuncia a ser capturada por el aparato de la violencia semiótica.

Entonces, es en este marco que me propongo comentar brevemente el ensayo cinematográfico *Pirotecnia* (2019) de Federico Atehortúa. En dicho film se exhibe una diligencia con el trato de las imágenes de violencia producto del conflicto armado en Colombia. En el cual se aborda un tratamiento singular con los *falsos positivos*: práctica sistemática de exterminio, genocidio y fascismo por parte del estado colombiano en que mediante un montaje y operativo militar hacían pasar cuerpos no beligerantes por bajas de combate. Este tipo de falso archivo generado por los perpetradores de la violencia para hilvanar un relato militar triunfante que marca, en su oscuridad fundacional, la “historia de un país producto de un genocidio discreto”.

El foco de este ensayo será por lo tanto adentrarse en eso que Jacques Derrida definió en *Mal de archivo* como *violencia archivadora* del archivo que responde a la lógica instituyente y conservadora presente en él:

Pero aún más, y antes aún, «archivo» remite al arkhé en el sentido nomológico, al arkhé del mandato [...] El sentido de «archivo», su solo sentido, le viene del arkheion griego: en primer lugar, una casa, un domicilio, una dirección, la residencia de los magistrados superiores, los arcontes, los que mandaban. A los ciudadanos que ostentaban y significaban de este modo el poder político se les reconocía el derecho de hacer o de representar la ley. Habida cuenta de su autoridad públicamente así reconocida, es en su casa entonces, en ese lugar que es su casa (casa privada, casa familiar o casa oficial), donde se depositan los documentos oficiales. Los arcontes son ante todo sus guardianes. (1997: 10)

La estrechez latente entre la institucionalidad, la arquitectura, la ley y el archivo, Giorgio Agamben emplea la palabra dispositivo para hacer referencia a dicho sutil entramado de una red de elementos hegemónicos:

- 1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos.
- 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una relación de poder.
- 3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber. (2011: 205)

El archivo por tanto, a la vista de la noción de dispositivo, es trama y urdimbre de la relación poder y saber; sostendremos en el transcurso del presente texto: un *dispositivo de mirada* que da visibilidad a ciertos cuerpos y elementos. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de las narrativas patrimoniales y nacionales que privilegian ciertos cuerpos por sobre otros. Un mirar que, en su gesto, diagrama, agencia y dispone de un conjunto heterogéneo de elementos, articulando las formas de lo visible y lo enunciable, anudadas, en las relaciones de saber y poder. En ese sentido, entre la imagen y la palabra, el archivo desprende su dominio sensorial y político, siguiendo en esta idea, la definición de estética en Jacques Rancière como un conjunto de condiciones y elementos que definen lo visible. Lo que él llamará reparto de lo sensible –o compartición (*partage*) de lo sensible– es un trabajo en torno a las condiciones de visibilidad –e invisibilidad– sobre lo que puede ser escuchado, visto, pensado y sentido. Para Rancière, hay una política que anima a la estética y determina las maneras en que se distribuye el ser sensible de la comunidad –ese común repartido. Es decir, la idea de un reparto de lo sensible transita entre la estética y la política, en la medida que la experiencia común se agencia a través de las formas de sentir y decir de los cuerpos y los sujetos. Considerando lo anterior, las lógicas del archivo entendidas como dispositivos de mirada estarían comprometidas, siguiendo la conceptualización de Rancière, con una *política del cuerpo* y un respectivo *régimen de la política*:

Lo importante es que, en este nivel, el del recorte sensible de lo común de la comunidad, de las formas de su visibilidad y de su disposición, que plantea la cuestión de la relación estética/política. Es a partir de ahí que podemos pensar las intervenciones políticas de artistas, desde las formas literarias románticas del desciframiento de la sociedad hasta los modos contemporáneos de la performance y la instalación. (2009: 19)

En suma, una mirada que articula lo visible y lo enunciable. Dicho de otra manera, lo que puede ser visto y lo que tiene voz, tal como señala Alejandra Castillo:

En este punto, el dispositivo tendría que ser entendido como un archivo, esto es, como un conjunto heterogéneo de elementos médicos, tecnológicos, judiciales, institucionales, arquitectónicos, educacionales, entre algunos pocos, que dan visibilidad al ‘cuerpo’ de una época como también a los modos en que se busca su alteración. Lo instituyen como lo destituyen anudado en misma red de relaciones de poder y saber. (2020: 49)

El archivo entendido no solo como espacio de conservación de “memoria” sino que, además, como dispositivo de lectura mismo del pasado y, en consecuencia, como autoridad para comprender el relato histórico desde el presente. Desde este lugar me propongo problematizar el lugar del montaje cinematográfico en los archivos de represión, pues, considero que en este caso *Pirotecnia* desmantela la violencia del mal archivo subvirtiendo los códigos del inconsciente óptico de las imágenes. El cine disputa, así, una guerra asimétrica contra el terrorismo de Estado, de ahí su posibilidad de posicionarse ofensivamente frente al mal archivo, esas imágenes que esconden una violencia fundacional. Se hace necesario arrebatar a estas imágenes de su estatuto de incompreensión archivística, embelesarlas con una furia politizada. La guerra se disputa desde su campo estético, tal como mencionará Didi-Huberman, a propósito de *Fuego inextinguible* de Farocki: “ (...) algunos cineastas han intentado mantener su práctica al nivel de lo que podría llamarse un *montaje crítico* de las imágenes: un montaje del pensamiento acelerado al ritmo del enojo que busca mejorar, que busca denunciar tranquilamente la violencia del mundo” (2013:27). Todo montaje será por tanto un tratamiento crítico de las imágenes, elevar el pensamiento hacia la potencia de la rabia dirá Didi-Huberman, para hacer de las imágenes un lenguaje reflexivo en que sus materialidades asumen una significación política.

El falso positivo: la teatralidad en guerra

Hito Steyerl en su libro *Arte Duty Free. El arte en la guerra civil planetaria* aborda la relación entre el asesinato sistemático seres humanos y la idea de un diseño integral que transita desde lo estético hacia lo técnico. La tesis principal, parafraseando a Steyerl, puede resumirse de la siguiente manera: en la vulneración metódica de los derechos humanos se implementan cuestiones estéticas para mejorar tecnologías letales. *Pirotecnia* nos permite ahondar en dicha idea, pues, en gran medida el falso positivo responde a una idea de diseño integral de exterminio de seres humanos: la imagen es entendida como instrumento para matar que puede ser útil para un proyecto de nación y sociedad. Desde esta perspectiva, *Pirotecnia* nos da a entender la existencia de una singular idea de teatralidad

patente en los falsos positivos, lo que podríamos llamar un diseño teatral que funda una lógica en la planificación técnica de asesinatos e implementa, con ello, una semiótica del cuerpo muerto a través del lente del registro fílmico. En otras palabras, la muerte como principio fundacional en sentido estricto, jerárquico, violento y estético. Porque la imagen del guerrillero muerto significaba un triunfo para la guerra en curso, ella contiene una semiótica del cuerpo muerto que se cifra en esta imagen triunfante de la represión. Se trata de una guerra sin batalla y un cuerpo que nos habla desde su asesinato a través de un archivo falso del lente del registro fílmico. Llamaré a esta singular condición del falso positivo como *teatralidad en guerra*, entendiendo el teatro, como un montaje de cuerpos y un problema de apariencias.

En *Pirotecnia* se hace patente una escritura que nos arroja una guerrilla visual, una técnica de montaje cinematográfico propia del manejo de materiales explosivos: *una pirotecnia de las imágenes* que busca hacer estallar los archivos visuales de la represión. Ante la imagen declaradamente violenta, esta guerrilla visual, nos propone la práctica cinematográfica como una ofensiva sensible variable que, ante este falso archivo como dispositivo de control, busca posicionar nuevos ordenamientos y modos de significación. Los cuales disputen el *inconsciente óptico* que ha imperado en el relato oficial del conflicto armado en Colombia.

En lo que sigue de este ensayo me propongo evidenciar algunas directrices que considero substanciales al momento de proponer la noción de *guerrilla visual*. Es decir, una imagen que se comporta de manera insurgente y clandestina frente al dispositivo archivístico y colonial.

¿Qué nos permite pensar una imagen que inmiscuya emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones y la guerra relámpago? Respondamos a dicha interrogante según varios frentes de análisis de las operaciones e infiltraciones estéticas de *Pirotecnia*.

En primer lugar, el film nos presenta una contraofensiva al estatuto del falso archivo de los falsos positivos. La operación básicamente consiste en un salto del archivo al contra-archivo. Para ello, *Pirotecnia* nos ofrece un relato que problematiza el juego de apariencias, un descontrol de ellas y, en última instancia, debilita las categorías de verdad, historia o relato. Ahora bien, inscribo dicho procedimiento dentro de lo que Gilles Deleuze designa como *potencia de lo falso* en el cine y, en general, puede ser definido como el modo en que el cine genera nuevas modalidades de representación. Es decir, nuevas figuraciones de lo sensible, Deleuze las llama *imágenes cristalinas*

y en ellas opera un principio desestabilizador de la idea de representación. El movimiento de lo falso será en el cine será su efecto sobre lo real.

Si bien, podemos hablar de imágenes cristalinas en el cine, en *Pirotecnia* propongo un tránsito de dicha imagen y terminología deleuziana. La imagen precaria, lumpen, marginal –como nos diría Hito– que en su condición de fragilidad ontológica, hilvana un activismo del archivo. Esta potencia de lo falso, tal como señalé inicialmente, fracciona los relatos hegemónicos de un estado nación y su genocidio encubierto.

En segundo lugar, *Pirotecnia*, articula el falso positivo con la historia del cine en Colombia e identificar cómo el cine, la imagen le declara la guerra a un país. Se hace necesario arrebatarse a estas imágenes de su estatuto de incompreensión, embelesarlas con una furia politizada. Los falsos positivos en Colombia fue la práctica sistemática. La guerra sin batalla.

Sólo podemos entrever una forma fugaz de referir a ellas, obnubilada muchas veces, pero que no renuncia a pronunciarse.

Precisamente, buscaremos problematizar los modos en que la teatralidad aborda los registros de violencia, de un modo similar, como Féral describe esa *estética del shock*²⁷⁴:

(...) la teatralidad en el seno de un acontecimiento particularmente violento tiene algo de problemático, pues convierte la muerte del otro en un elemento casi despreciable, reduciéndolo a un papel puramente espectacular. El acto reduce al otro al papel de objeto, lo convierte en peón al servicio de la obra estética. Así, se hace abstracción del individuo en beneficio de la obra. (2016:25)

En contraste, a otras representaciones más explícitas –e inclusive pornográficas– con el resto de los cuerpos sometidos a violencia extrema, *Pirotecnia*, no nos muestra recreaciones explícitas de los cuerpos violentados, sino recreaciones teatrales de ellos. Es un eludir constante que viene a resignificar, si se nos permite el cruce, esa abstracción del individuo en beneficio de la obra que menciona Féral, propia de la estética del shock. Dándonos a entender toda una dimensión escénica de la violencia que, de algún modo, resulta imposible de mediar en la escena. La guerra se disputa desde su campo estético, como mencionará Didi-Huberman, a propósito de *Fuego inextinguible*: “ (...) algunos cineastas han intentado mantener su práctica al nivel de lo que podría llamarse un montaje

²⁷⁴ Anudando una serie de ejemplos que nos presentan una idea de teatralidad extensiva, no restrictiva al fenómeno teatral, sino también compenetrada en el cine. En este punto, por ejemplo, Féral aborda el ejemplo de La Batalla de Chile en que el fotógrafo argentino Leonardo Henrichsen Ferrari graba su propia muerte.

crítico de las imágenes: un montaje del pensamiento acelerado al ritmo del enojo que busca mejorar, que busca denunciar tranquilamente la violencia del mundo” (2013:27).

Hostigar a la imagen para pensar la producción del sentido en común, aquí la radicalidad de la imaginación política que se escribe en el ensayo. Un desarreglo temporal que opera a través de la escritura-montaje de las imágenes de violencia y que, en esta política del tiempo desacatadora del archivo, propone nuevas figuras de lo político.

Digamos ante todo que es un método el cual establece una reconfiguración de los marcos sensibles que, en este caso, se nos presentan como comunes. Entre la violencia y la guerra, los modos en que circulan las imágenes que tiende producir esta subjetividad, parecen estar próximos a una idea de clandestinidad. Se desmarcan de las lógicas modernas del saber, la verdad y la soberanía propias del régimen monumental o patrimonial del arte. Hito Steyerl da un punto cardinal de análisis al momento de pensar el ensayo cinematográfico dentro de una serie de prácticas que trabajan con la precariedad de la imagen:

La imagen pobre ya no trata de la cosa real, el original originario. En vez de eso, trata de sus propias condiciones reales de existencia: la circulación en enjambre, la dispersión digital, las temporalidades fracturadas y flexibles. Trata del desafío y la apropiación. En resumen: trata sobre la realidad. (2014, p.48)

Es decir, trata de la realidad no en su sentido originario, documentar *eso* real. Sino de la realidad como una instancia material que se hace necesaria asumir, en el caso que hemos venido desarrollando, políticamente.

Sin duda alguna, y haciendo referencia a Didi-Huberman, existe un peligro para nosotros quienes miramos. Las escenas insostenibles han venido atestando la continuidad de un relato. El cual, particularmente, en América Latina parece compenetrar con una serie de perspectivas aterradoras. Para los tiempos actuales son necesarios, si no imágenes nuevas, al menos un nuevo ordenamiento de las imágenes. Ante la banalidad de la violencia que se nos manifiesta en imágenes fragmentadas y caóticas que hilvanan un relato propio de un espectáculo. Desde el cual se dejan leer una serie de posiciones, entre ellas quizás el punto más evidente, como nos situaría Debord, es la relación social mediada por las imágenes.

Referencias

- Gattás Vargas, M., «Las formas del río: una antología posible del cine ensayo argentino». *Hyperborea. Revista de ensayo y creación*. 1 (2018): 117-12
- Agamben, G. (2011). “¿Qué es un dispositivo?”, *Sociológica*, 249-264.
- Castillo, A. (2020). *Adicta imagen*, La cebra: Buenos Aires.
- Cavareto, A. (2009). *Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea*. Barcelona: Anthropos.
- Celedón, G. (2021). “El problema político ontológico de la imagen digital: La herencia del cine ensayo como forma de resistencia subjetiva”. *In Mediaciones De La Comunicación*, 16 (1), 135-157.
- Didi-Huberman, G. (2013). “Prólogo” en *Desconfiar de las imágenes*, Farocki, H. Buenos Aires: Caja Negra.
- Féral, J. (2016) *Teatro y violencia*. Santiago: Frontera Sur Ediciones.
- Jacobsen, U. y Lorenzo, S. (2009). *La imagen quebrada. Apunte y notas (provisorias) sobre el ensayo fílmico (en Chile)*. Valparaíso: Fuera de Campo.
- Derrida, J. (1997). *Mal de Archivo: una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.
- Ranciere, J. (2009). *El reparto de lo sensible*. LOM: Santiago.
- Steyerl, H. (2014). “La imagen pobre” en *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Steyerl, H. (2018). *Arte Duty Free. El arte en la era de la guerra civil planetaria*. Buenos Aires: Caja Negra
- Weinrichter, A. (2007). “Un concepto fugitivo. Notas sobre el film-ensayo”. En: *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Pamplona: Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. 18-48.